

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

2
0
2
4

No 11

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

74-91 xalqaro daraja
ISSN: 2992-8982

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

*Elektron nashr. 709 sahifa.
E'lon qilishga 2024-yil 7-noyabrda ruxsat etildi.*

Bosh muharrir o'rinbosari:
Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:
Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, t.f.d., prof., O'zR Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vaziri
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, i.f.d., prof., O'zR Oliy Majlisi qonunchilik palatasi deputati
Axmedov Sayfullo Normatovich, i.f.n., professor, MIM akademiyasi rektori
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, i.f.d., prof., TDIU Ilmiy ishlar va innovatsiyalar bo'yicha prorektori
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, i.f.d., prof., Navoiy davlat pedagogika instituti rektori
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, p.f.f.d., (PhD), Buxoro muhandislik-texnologiya instituti rektori
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, i.f.d., prof., TDIU Hududiy ta'lim muassasalari va markazlar bo'yicha prorektor v.b.
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, i.f.d., TDIUprofessor
Samadov Asqarjon Nishonovich, i.f.n., TDIU professori
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, t.f.d., Rossiya xalqlar do'stligi universiteti professori
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, i.f.d., prof., Xalqaro "Nordik" universiteti rektori
Axmedov Ikrom Akramovich, i.f.d., TSUE professori
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, i.f.f.d., TDIU dotsenti
Utayev Uktam Choriyevich, O'zR Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farxod, O'zR Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, i.f.d., TDIU professori
Hakimov Nazar Hakimovich, f.f.d. profesor
Musayeva Shoira Azimovna, SamDu IS instituti professori
Cham Tat Huei, (PhD) USCI universiteti professori, Malayziya
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, i.f.d., O'zR Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vaziri o'rinbosari
Axmedov Javohir Jamolovich, i.f.f.d.,(PhD) "El-yurt umidi" jamg'armasi ijrochi direktori o'rinbosari
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, t.f.f.d.,(PhD) TAQU katta o'qituvchisi
Djudi Smetana, p.f.n., Pitsburg davlat universiteti dotsenti, Pittsburgh, Kansas, AQSH
Krissi Lyuis, p.f.n., Pitsburg davlat universiteti dotsenti, Pittsburgh, Kansas, AQSH
Ali Kopak (Али Кўнак), i.f.d., prof., Karabuk universiteti dotsenti, Turkiya
Glazova Marina Viktorovna, i.f.n., "LUKOIL-Energoservis" Kompaniyasi iqtisodchisi, Moskva.
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, i.f.f.d., (PhD) TDIU dotsenti
Sevil Piriyeva Karaman, PhD, Turkiya Anqara universiteti doktoranti
Mirzaliyev Sanjar Maxamatjon o'g'li, TDIU mustaqil tadqiqotchisi

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

Salimov Oqil Umrzokovich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Abdurakhmanov Kalandar Khodjaevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Sharipov Kongratbay Avezimbetovich, DSc, Prof., Minister of Higher Education, Science and Innovation of the Republic of Uzbekistan

Rae Kwon Chung, honorary professor of TSUE, Nobel laureate, South Korea,

Osman Mesten, member of the Turkish Parliament, head of the Turkey-Uzbekistan Friendship Society

Akhmedov Durbek Kudratillayevich, DSc, Prof., Deputy of the Legislative Chamber of the Oliy Majlis of the Republic of Uzbekistan

Akhmedov Sayfullo Normatovich CSc, Prof., Rector of Academy of Labor and Social Relations

Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, DSc, Prof., TSUE Vice-Rector for Scientific Affairs and Innovation

Kalonov Mukhiddin Bakhritdinovich, DSc, Prof., Rector of the Navoi State Pedagogical Institute

Siddikova Sadokat Ghaforovna, PhD, Rector of the Bukhara Institute of Engineering and Technology

Khudoykulov Sadirdin Karimovich, DSc, Prof., acting Vice-rector for regional educational institutions and centers of TSUE

Yuldashev Mutallib Ibragimovich, DSc, Prof., of TSUE

Samadov Askarjon Nishonovich, CSc, Prof., of TSUE

Slizovsky Dimitriy Yegorovich, DSc, Prof., of the People's Friendship University of Russia

Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, DSc, Prof., Rector of International "Nordic" University

Akhmedov Ikrom Akramovich, DSc, Prof., of TSUE

Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja ugli, DSc, Prof., of TSUE

Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of the DGPO of the Republic of Uzbekistan

Ochilov Farkhod, Head of the DCECGPO of the Republic of Uzbekistan

Eshtayev Alisher Abduganievich, DSc, Prof., of TSUE

Hakimov Nazar Hakimovich, PhD in Philology, Professor.

Shoira Azimovna Musaeva, professor of SamDu IS Institute

Cham Tat Huei, PhD, professor at USCI University, Malaysia

Buzrukhanov Sarvarkhan Munavvarkhanovich, DSc, Deputy Minister of Higher Education, Science and Innovation of the Republic of Uzbekistan

Akhmedov Javokhir Jamolovich, PhD, deputy of executive director of the "El-yurt umidi" fund

Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, PhD, Senior Lecturer at Tashkent University of Architecture and Construction

Judy Smetana CSc, Associate Professor, Pittsburgh State University, Pittsburgh, Kansas, USA

Chrissy Lewis CSc, Associate Professor, Pittsburgh State University, Pittsburgh, Kansas, USA

Ali Konak DSc, Prof., Associate Professor of Karabuk University, Turkey

Glazova Marina Viktorovna, CSc, economist at LUKOIL-Energoservis Company, Moscow.

Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, associate professor of TSUE

Sevil Piriyeva Karaman, PhD, doctoral student at Ankara University, Turkey

Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon ugli, independent researcher of TSUE

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, t.f.d., profesor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, f.f.d., TDIU professori
Isakov Janabay Yakubbayevich, i.f.d., TDIU professori
Xalikov Suyun Ravshanovich, i. f. n., TDAU dotsenti
Rustamov Ilhomiddin, f.f.n., Farg'ona davlat universiteti dotsenti
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, i.f.d, TDIU dotsenti
Kamilova Iroda Xusniddinovna, i.f.f.d., TDIU dotsenti
G'afurov Doniyor Orifovich, p.f.f.d., (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, i.f.f.d. (PhD), Alfraganus universiteti dotsenti
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, i.f.f.d, TDIU dotsenti
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, i.f.d., TMI dotsenti
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, TDIU katta o'qituvchisi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, TDIU mustaqil tadqiqotchisi

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay – Doctor of Economic Sciences, Professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich – Doctor of Technical Sciences, Professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich – Doctor of Philosophy, Professor at TSUE
Isakov Janabay Yakubbayevich – Doctor of Philosophy, Professor at TSUE
Xalikov Suyun Ravshanovich – Candidate of Technical Sciences, Associate Professor at TSUA
Rustamov Ilhomiddin – Candidate of Technical Sciences, Associate Professor at Fergana State University
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich – Doctor of Philosophy, Associate Professor at TSUE
Kamilova Iroda Xusniddinovna – Doctor of Philosophy, Associate Professor at TSUE
G'afurov Doniyor Orifovich – Doctor of Philosophy (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich – Doctor of Philosophy (PhD), Associate Professor at Alfraganus University
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich – Doctor of Philosophy (PhD), Associate Professor at TSUE
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi – Doctor of Philosophy, Associate Professor at TSUE
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna – Senior Lecturer at TSUE
Babayeva Zuhra Yuldashevna – Independent Researcher at TSUE

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

Iqtisodiyotning pul mablag'lari bilan ta'minlanganlik darajasini oshirish yo'llari.....	16
Sindarov Sherzod Egamberdiyevich, Yusupov Muxammadali Soxib o'g'li	
Driving economic growth through service exports.....	20
Rahimov Eshmurod Normuradovich	
Raqamli transformatsiya sharoitida jamoat tashkilotlarini boshqarishni takomillashtirishda jahon tajribasi.....	27
Raxmonov Abduxalil Rasulovich	
Raqamli marketing va mijozlar bilan ishlashning yangi usullari.....	31
Ummatov Avaz Muydinovich	
Soliq tushumlarini shakllantirish ko'rsatkichlari asosida soliq salohiyatini baholash usullari	35
Jo'raev Husan	
Bevosita soliqqa tortish darajasini ko'paytirish omillari.....	41
Qodirov Baxodir Qudratovich	
Tijorat banklarining xo'jalik subyektlari bilan amalga oshiriladigan muddatli valyuta operatsiyalarini rivojlantirish	47
Ibodullaeva Ma'rifat To'liqin qizi	
Tovarlarning monopol yuqori (past) narxlarini aniqlashni takomillashtirish masalalari	52
Mingboev Asqar Qandaharovich	
Bojxona faoliyatini transformatsiyalashda innovatsion boshqaruvni takomillashtirishga oid xorijiy mamlakatlar tajribasi.....	59
Ro'ziboyev Muhiddin Xushnudovich	
Harnessing foreign direct investment for sustainable economic growth in Central Asia: policy challenges and opportunities.....	63
Mukhammedova Azizakhon Ikromjon kizi	
Mintaqa innovatsion faoliyatida tavakkalchilikni boshqarishning o'ziga xos xususiyatlari.....	68
Sapayeva N.K.	
Examining Uzbekistan's foreign trade indicators	72
Berdivaliyeva Madina Komiljon qizi	
Yo'l bo'yidagi xizmat ko'rsatish infratuzilmasini baholash: xizmat sifati va transport xavfsizligini oshirish.....	78
Egamberduyev Odil Buriboyevich	
Роль инноваций в гибком управлении проектами.....	82
Касимова Наима Жахангировна	
Sug'urta bozorini tartibga solishni takomillashtirish yo'llari.....	87
Tursunova Maftuna Agzamovna	
Mintaqada turizm sohasini rivojlantirishda madaniy turizm resurslarining o'rni va roli	91
Ro'zmetov Baxodir Shomurotovich	
Sug'urta kompaniyalarining kapital bozorida emission faolligini oshirishning iqtisodiy asoslari	97
Shodmonova Munisa Nizamjon qizi	
Korxonaning tashqi bozorga chiqishida marketing strategiyasining samaradorligini baholash.....	104
Akramov Bo'ribek Faxriddin o'g'li	
Raqamli iqtisodiyot sharoitida korxonalar innovatsion faoliyatini boshqarish	110
Saipova Dilnoza Shuxratovna	

Xalqaro standartlar asosida kapital qo'yilmalar hisobini takomillashtirish.....	114
Egamberdieva Salima Rayimovna, Bozorov Yashnarbek Xayrulla o'g'li	
Investitsiyalar samaradorligini baholash va ularga ta'sir etuvchi omillar tahlili.....	120
Jo'raev Paxlavonjon Usarovich	
Soliq qarzdorliklarini yuzaga kelishining ilmiy nazariy asoslari tadqiqi	127
Ostonaqulov Alisher Abdurashidovich	
Korxonalarni moliyaviy qo'llab-quvvatlash va ularga imtiyozlar berishni takomillashtirish masalalari.....	132
Z.T. Mirzayev	
Raqamli iqtisodiyot sharoitida korxonalarda raqamli marketingning ahamiyati.....	139
M.Vohobjonova	
Положение электронной коммерции на международном и национальном уровнях	142
Абдуганиев Учкун Хабибулла угли, Орифбоев Озод Азатович	
Korporativ resurslardan samarali foydalanish orqali kichik biznes subyektlarini barqaror rivojlantirish va samaradorligini oshirish.....	148
Jalolova Muazzamxon Akbarjonovna	
Qishloq xo'jaligida kartoshka ishlab chiqarish funksiyasi.....	151
Avazmurodov Islom Nusratullo o'g'li, Muratov Shukrullo Abduraimovich	
Tovar-moddiy resurslar harakati bo'yicha logistik muammolar va ularni bartaraf etishning samarali yechimlari	155
Sherzod Xolmurodovich Pardayev	
Ta'lim va ilm-fan sohasida inson kapitali konsepsiyasining amalga oshish bosqichlari yo'nalishlari.....	159
Nasretdinova Aziza Adxamjonovna , Bozarov Elyor Boboqulovich	
Влияние цифровой валюты центральных банков (CBDC) на международную торговлю и финансовые отношения: Анализ и перспективы	164
Номозали Хайдаров	
Raqamli transformatsiya va tadbirkorlik: kichik biznes uchun yangi imkoniyatlar va chora-tadbirlar	167
Sobirjonov Sanjar Sobirjonovich, TDIU magistranti	
O'zbekiston respublikasida aholini samarali ish bilan ta'minlash istiqbollari.....	172
Raxmatullayeva Shahnoza Xamidovna, Sadriddinova Sevinchxon Sadriddin qizi	
Aylanma mablag'lar aylanuvchanligini tezlashtirishning asosiy yo'llari	179
Fayziyev Oybek Raximovich	
Mintaqada to'qimachilik sanoatining iqtisodiy holati tahlili (Xorazm viloyati misolida)	185
Xudoyorova M.O	
Мировой опыт стратегического управления финансовыми ресурсами акционерных обществ.....	190
Абдалиев Айдос Бахтиярович	
Sug'urta faoliyatida axborot jarayonlarini vtomatlashtirishning nazariy asoslari.....	196
Shakirov O'tkirbek Taxirovich	
Yerlardan maqsadli foydalanishni aniqlash uslubi.....	199
Yunusov Begench Mavlanberdievich	
Iqtisodiyotda real sektorning ahamiyati va uning rivojlanishi.....	204
Amirqulov Umarali Akram o'g'li	
Yashil iqtisodiyotni baholash amaliyoti va indikatorlari	208
Feruzaxmatova Yusupjanovna	
O'zbekistonda korxonalarni boshqarishda raqamli texnologiyalardan qo'llash yo'nalishlari	213
Qo'chqorov Tohir Safarovich, To'ychiyev Akmaljon Abdulatif o'g'li	

Agroklasterning tadbirkorlikni rivojlantirishdagi ahamiyati	219
Qurbonov Alisher Boboqulovich	
“Yashil” Iqtisodiyotni rivojlantirishda turizmga investitsiyalarning roli	224
Azimov Olimjon Orifovich	
Raqamli texnologiyalar asosida aholini ro‘yxatga olish jarayonlarini samarali tashkil etish	236
Annazarova Barno Rustamovna	
Qishloq xo‘jaligida sug‘oriladigan yerlar unumdorligini oshirishni iqtisodiy rag‘batlantirishning dolzarb masalalari.....	242
Isaxanov Muslimjon Ma‘rifjon o‘g‘li	
Logistika va uning sanoat mahsulot ishlab chiqarish tannarxiga ta‘sirini kamaytirish	246
Zokirjonov Asadbek Otabek o‘g‘li	
Sug‘urta kampaniyalari moliyaviy risklarini baholash	249
Baymuratova Gulirayxon Tursunbaevna	
Tadbirkorlik salohiyati tushunchasining rivojlanish bosqichlari	255
Baxtiyor Xabibullayev Abdulvoxid o‘g‘li	
Qishloqlarning resurs salohiyati iqtisodiy kategoriya va iqtisodiyotning agrar sektorini rivojlantirishning zaruriy sharti sifatida	260
Tursunpo‘latov Farxodjon Xoshimjon o‘g‘li	
Kommunal xizmatlarni rivojlantirishda xorij tajribasidan foydalanish.....	265
Mardanova Mohidil Otabek qizi	
Analysis of factors affecting the sustainable development of transport networks in Khorezm	269
Karimboev Dilshod Davronbek o‘g‘li	
Tijorat banklari moliyaviy boshqaruv tizimini tashkiliy mexanizmini takomillashtirish	274
Lutfullo Xalimovich Qadirov	
Использование социальных сетей как инструмента маркетинга для фермеров	278
Назарова Гулрух Умаржоновна	
O‘zbekiston transport-logistika tizimida logistika samaradorligi indeksi (LPI) va uning tadbirkorlik subyektlari faoliyatidagi ahamiyati	283
Ismoilov Narimonjon No‘monjon o‘g‘li	
Davlat maqsadli dasturlarini imtiyozli kreditlash tizimining mamlakat ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishidagi o‘rni.....	287
Shodiyev Shuhrat Sunnat o‘g‘li	
O‘zbekistonda potensial YaIM.ning ekonometrik tahlili	293
Djabbarov Raximjon Abdullaevich	
Tibbiyot muassasalarini kafolatlangan tibbiy xizmatlar paketi asosida moliyalashtirish tizimini takomillashtirish masalalari	298
Muxammadiev Ramz Zoirjon o‘g‘li	
Стратегии развития медицинских организаций в Узбекистане	313
Исломбек Умиров	
Kambag‘allikka qarshi kurashning falsafiy va ijtimoiy asoslari: Tarixiy tahlil	321
Iloxomjonov Jaxongir Alisher o‘g‘li	
Innovatsion loyihalar va startaplarni moliyalashtirishda venchur fondlarining ahamiyati.....	329
Atamuradov Sherzod Akramovich	
Reforms in higher education institutions of the republic of uzbekistan	334
Gafurov Anvar Bazarbayevich	
Namangan viloyati qurilish materiallari ishlab chiqarish korxonalarining faoliyati samaradorligini ta‘minlash holati va tahlili	343
Ibrogimov Sherzodbek Xalimjon o‘g‘li	

Increasing the innovation potential of construction materials industry enterprises.....	350
Kurbanova Shaxnoza Yuldashbayevna	
Jahon savdo tashkiloti doirasida to'qimachilik mahsulotlarining xalqaro savdosi.....	356
Nurbojev Jaloliddin Mamadiyevich, Abduvohidov Behzod	
Farg'ona vodiysida turizm xizmatlarining rivojlanish tendensiyalari tahlili.....	361
Mamatqulov Zarifbek Sharifjonovich	
Qishloq xo'jaligida investitsiya faoliyatini moliyalashtirishni takomillashtirish chora-tadbirlari.....	366
Ko'chqarov Fayzullo Abdujabborovich	
Tarkibiy o'zgarishlar sharoitlarida xo'jalik yurituvchi subyektlarda investitsiyalarni faollashtirish.....	376
M.J.Nabiyeva	
O'zbekistonda aholi omonatlari va ularni kafolatlash tizimi.....	382
Xakimov Zohid Norbo'tayevich	
Взаимодействие образования и бизнеса с элементами дуального образования.....	389
Баходурова Сулхия Азизхожаевна, Акрамова Зарринахон Башировна, Ли Марина Рудольфовна, Ромашкин Роман Анатольевич, Мухтарова Доната Равшанбековна	
O'zbekistonda yashirin iqtisodiyot darajasini qisqartirishda samarali yondoshuv.....	396
Bobojonov Azimjon Akmal o'g'li	
To'qimachilik sanoati korxonalarida innovatsion rivojlanish strategiyalarini takomillashtirish zaruriyati.....	403
Sarimsaqov Doniyor Xomidovich	
Xorazm viloyatida hududiy ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanish darajasini baholash.....	409
Madraximov Kaxramon Egamberganovich	
O'zbekistonda aholini uy-joy bilan ta'minlashdagi murakkabliklar va ularning yechimlari.....	414
Xannarov Komiljon Karimovich	
Elektron hukumatdan smart hukumatga.....	419
Abidov Abdujabbar Abduxamidovich	
Tadbirkorlik va kichik biznesni rivojlanishi va samaradorligining nazariy-uslubiy asoslar.....	426
Axatova Shaxnoza	
O'zbekistonda banklar faoliyatini tartibga solishning zamonaviy mexanizmlari.....	432
Abdullaev Suyun Artikovich	
Raqamli transformatsiya va hududlarning inklyuziv iqtisodiy o'sishini ta'minlash yo'llari.....	436
Zokirova Bahora Zokir qizi	
Market research strategies in the global tech industry: a comparative study of apple, samsung, and huawei.....	440
Abbos Ruzmamatov	
Strategic analysis of innovation development in manufacturing enterprises: approaches, challenges, and future perspectives.....	444
Musayeva Shoirazimovna	
Kichik biznes subyektlarini raqobatbardoshligini oshirishda moliyalashtirish texnologiyasi.....	452
Axmedov Oybek Turgunpulatovich	
Boshqarish jarayonlarini samaradorligini oshirish orqali iqtisodiy xavfsizlikni ta'minlash.....	459
Xo'jamurodov Asqarjon Jalolovich, Usmonov Suxrob Zayniddin o'gli	
Raqamli iqtisodiyotda axborot texnologiyalarining o'rni: amalga oshirish imkoniyatlari va kelajak istiqbollari.....	469
Kurbanov Farrux Uktamovich	
Kichik biznes uchun investitsion muhit jozibadorligining ko'rsatkichlari tahlili.....	469
Jurayev Elyorbek Sobirjon o'g'li, Nabiyeva Muhabbat Djabirxanovna	

Fiskal va monetar siyosatni muvofiqlashtirishda inflyatsiya ko'rsatkichining ekonometrik tahlili	475
Hakimov Hakimjon Abdullo o'g'li	
Bandlikni ta'minlashning moliyaviy mexanizmini takomillashtirish	479
Karimjonov Muhammadrasul To'liqinjon o'g'li	
O'zbekiston mintaqalarida turizmni rivojlantirishni boshqarishda davlat-xususiy sherikligi mexanizmidan foydalanishning konseptual modelini ishlab chiqish	485
Mamayusupova Dilovarxon Begmatovna	
O'zbekiston mintaqalarida turizmni rivojlantirishni boshqarishda davlat-xususiy sherikligi mexanizmidan foydalanishning konseptual modelini ishlab chiqish	485
Mamayusupova Dilovarxon Begmatovna	
Аутсорсинг и рост сферы услуг: воздействие на занятость (практика США)	494
Назаров Зиёвуддин Шарофиддинович	
Restoran xizmatlari sohasi ijtimoiy-iqtisodiy samaradorligini oshirishda marketingning zamonaviy konsepsiyalarini qo'llash	501
Ibodov Kamoliddin Mamatqulovich	
The revenue manager in the hospitality industry	507
Kalandarova Gulnoza	
Davlat moliyaviy nazoratini joriy etilishi bo'yicha ayrim xorijiy davlatlar tajribalari	510
B.Turabov	
Barqaror rivojlanishni ta'minlashning hududiy xususiyatlari.....	517
Baxtiyorova Dildora	
Elektr energiyasi samaradorligini yaxshilashga innovatsion va strategik yondashuvlar.....	521
Doliyev Shoxabbos Qulmurot o'g'li	
Don maxsulotlari sifat ko'rsatkichlariga sovuq konditsionerlash tizimini samaradorligini tahlil qilish	525
Yusupov Azamat Alijonovich, Akramova Gulhayo Abidovna	
O'zbekistonda tijorat banklarini rivojlantirish va transformatsiya qilish istiqbollari	532
Mutalova Mohira	
Optimizing crisis-handling mechanisms in commercial banks	537
Muydinov Muhammadsardor Abdukayum ugli	
Ochiq bank (open banking) faoliyatining xalqaro tajribasi va o'zbekistonda qo'llanilishi	541
Xoshimov Elmurod Abdusattorovich, Abduvahobov Shohruh Xolmo'min o'g'li	
Mikrosug'urtaning kichik biznes risklarini sug'urtalashning innovatsion mexanizmi sifatidagi ahamiyati.....	549
Tuxtamishev Shodimurod Qurbonboyevich	
Agroklasterni davlat tomonidan qo'llab-quvvatlashning iqtisodiy mexanizmini takomillashtirish	553
Topildiev Soxibjon Raximjonovich, Nasirxodjayeva Dilafruz Sabitxanovna	
Econometric analysis and adjustment of agricultural production processes.....	563
Makhambetova Uringul	
The importance of investing investment in fixed capital.....	568
Sindarov Sherzod Egamberdiyevich, Ruzimatov Sanjarbek Qosimjon ugli	
Kichik biznes iqtisodiy samaradorligini oshirishda kasanachilik va mahalliy yetkazib beruvchilarni rivojlantirish	573
Ergashev Jamshid Jamoliddinovich	
Qishloq xo'jaligi mahsulotlari bozorining ijtimoiy-iqtisodiy mohiyati	577
Zaidov Islom Ibragimjonovich	
Respublika iqtisodiyotining innovatsion salohiyati va undan foydalanish.....	583
Olchinboyev Otabek Abdusamad o'g'li	

Математическое моделирование забойки при использовании вв с экспоненциальным внешнем воздействием	587
Джураева Нодира Мурадуллаевна	
Kichik biznes subyektlari faoliyatini moliyaviy ta'minoti masalalari	593
Aymurzaeva Gulnaz Puxarbaevna	
Logistika harajatlarini optimallashtirish shartlari.....	598
N.B. Shanazarova	
G'ozaning yangi tizmalari tolasining sifat ko'rsatkichlari	603
X.A.Boltabaev, X.A.Mamadjonov	
Aholi turmush darajasi baholashda daromadlarning ahamiyati	607
Tursunov Farxod Baxodir o'g'li, Qambarov Bahriddin Panji o'g'li	
Turizmda mehmonxona biznesi tahlili va o'zbekistondagi rivojlanish istiqbollari	612
Ahmadjon Taniev	
Xodimlar bilan hisob-kitoblar hisobining nazariy va normativ-huquqiy asoslari.....	618
Ametova Nasiba Danilovna	
Nodavlat notijorat tashkilotlar boshqaruvida zaifliklar	622
Odilbekova Dilnoza Murataliyevna	
Respublika iqtisodiyotida oziq-ovqat sanoatini rivojlanish tendensiyalari	626
Baxritdinov Sherzodbek Bahodirovich	
Qurilish materiallari sanoati korxonalari raqobatbardoshligini oshirishning xorijiy ilg'or davlatlar tajribasi	631
Qaxxorov Shoxruxbek Shavkatjon o'g'li	
Порядок аудита лизинговых операций	636
Турсунов Улугбек Сативолдиевич	
Fond bozorida aksiyalar muomalasi tahlili.....	641
Quvondiqov Muhammad Quvondiqovich	
Низкоуглеродное развитие: ключевой фактор устойчивого развития в узбекистане и мировом контексте	646
Исламов Шохзод Шухрат ўғли	
Устойчивое управление ресурсами: роль государственного управления, квоты на природные ресурсы и производительности энергии.....	653
Ибрагимов Захид Тахирович	
Milliy iqtisodiyotda sanoat korxonalarining moliyaviy barqarorligini ta'minlash va rivojlantirish usullari.....	661
Yuldashev Fozil Turapovich	
Food security problems.....	667
Shukurov Tohirjon Izzatullo o'g'li	
Waste management in the dairy industry.....	669
Shukurov Izzatullo Khikmatullaevich	
Sanoat korxonalariga kiritilgan investitsiyalar samaradorligining ilmiy-nazariy asoslari.....	675
Feruzha Hojiqulova Dona qizi	
Qishloq xo'jaligi mahsulotlarini eksport salohiyatini oshirishda vujudga kelayotgan muammolar va ularning yechimlari	683
Yuldasheva Dildora Kamiljan qizi	
O'zbekistonda budjet tashkilotlarida moliyaviy nazoratini olib borishning ustuvor yo'llari	687
Alxanova Feruza Faxritdinovna	
O'zbekistonda davlat xaridlari tizimini takomillashtirish.....	691
Shermatov G'ofurjon G'ulamovich, Mamasoliev Abrorbek Abdug'ani o'g'li	

Kichik tadbirkorlik tarkibiy tuzilmasi takomillashuvida tarmoq bo'yicha ixtisoslashuv jarayonlarining ahamiyati va ularning rivojlanganlik darajasiga ta'sir ko'rsatuvchi omillar 696	696
Sharipov Kuvondik Baxtiyorovich	
Mamlakat banklarida axborot texnologiyalari orqali masofaviy bank xizmatlarini tashkil etish tartibi va tahlili 702	702
Yusufxo'jaev Fazliddin Mansur o'g'li	

MAMLAKAT BANKLARIDA AXBOROT TEXNOLOGIYALARI ORQALI MASOFAVIY BANK XIZMATLARINI TASHKIL ETISH TARTIBI VA TAHLILI

JEL classification: G21, G24, G33.

Yusufxo'jaev Fazliddin Mansur o'g'li

Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti mustaqil tadqiqotchisi
Toshkent, O'zbekiston

Annotatsiya: Ushbu maqolada mamlakatimiz tijorat banklarida axborot texnologiyalari orqali masofaviy bank xizmatlarini tashkil etish tartibi, uning ahamiyati va zarurligi, shuningdek, ushbu xizmatlarga ta'sir etuvchi asosiy omillar tadqiq qilingan. Masofaviy bank xizmatlarining joriy etilishida axborot texnologiyalari va moliyaviy texnologiyalarning o'ri alohida qayd etilgan bo'lib, bu yo'nalishda xorijiy va mahalliy olimlarning ilmiy qarashlari, shuningdek, Xalqaro moliya institutlarining ta'riflari nazariy jihatdan tahlil qilingan. Shu asosda muallif o'z qarashlarini bayon etib, mavjud muammolar va rivojlanish istiqbollari bo'yicha xulosalar ishlab chiqqan.

Maqolada mamlakatimiz tijorat banklari tomonidan muomalaga chiqarilgan bank plastik kartalari, o'rnatilgan to'lov terminallari, bankomatlar va infokioskalar sonining dinamikasi va ularning aholiga ko'rsatgan ta'siri batafsil tahlil qilingan. Shuningdek, to'lov terminallari orqali amalga oshirilgan to'lovlar hajmi va Markaziy bank kliring tizimi orqali bajarilgan tranzaksiyalar ko'rsatkichlari o'rganilgan. Masofaviy bank xizmatlaridan foydalanuvchilar sonidagi o'zgarishlar, ularning moliyaviy jarayonlarda tutgan o'ri va muhimligi statistik ma'lumotlar asosida tahlil qilinib, aniq xulosalar chiqarilgan.

Kalit so'zlar: sun'iy intellekt, moliyaviy texnologiyalar, bank chakana xizmatlari, bank masofaviy xizmatlari, "Bank-mijoz" dasturi, xavfsizlik va risklarni boshqarish.

Abstract: In this article, the procedure for the organization of remote banking services through information technologies in the commercial banks of our country, its importance, necessity and the main influencing factors are studied, the opinions of foreign and domestic scientists on information technologies, financial technologies and remote banking services and the definitions of international financial institutions are theoretically studied. done and the author expresses his views. Also, the number of bank plastic cards issued by commercial banks of the country, the number of installed payment terminals, ATMs and infokiosks, and the amount of payments made through payment terminals, transactions made through the clearing system, and changes in users of remote banking services were analyzed.

Key words: artificial intelligence, financial technologies, retail banking services, remote banking services, "Bank-client" program, security and risk management.

Аннотация: В данной статье исследуется порядок организации дистанционных банковских услуг через информационные технологии в коммерческих банках нашей страны, их значимость и необходимость, а также основные факторы, влияющие на предоставление этих услуг. Особое внимание уделено роли информационных и финансовых технологий в процессе внедрения дистанционных банковских услуг. В этом контексте теоретически проанализированы научные взгляды зарубежных и отечественных ученых, а также определения, предложенные международными финансовыми институтами. На этой основе автор выразил собственное мнение, выявил существующие проблемы и предложил выводы по перспективам развития.

В статье подробно анализируется динамика количества пластиковых карт, выпускаемых коммерческими банками нашей страны, количества установленных платежных терминалов, банкоматов и инфокioskов, а также их влияние на население. Кроме того, изучены объемы платежей, осуществляемых через платежные терминалы, и показатели транзакций, выполненных через клиринговую систему Центрального банка. Рассмотрены изменения в количестве пользователей дистанционных банковских услуг, их роль и значение в финансовых процессах, что проанализировано на основе статистических данных с формулировкой конкретных выводов.

Ключевые слова: искусственный интеллект, финансовые технологии, розничные банковские услуги, дистанционные банковские услуги, программа "Банк-клиент", управление безопасностью и рисками.

KIRISH

Jahonda axborot texnologiyalari orqali masofaviy bank xizmatlarini rivojlantirish hamda ularni keng qo'llashga qaratilgan ilmiy tadqiqotlar zamonaviy moliya tizimida muhim ahamiyat kasb etmoqda. Xususan, axborot texnologiyalarining shiddat bilan rivojlanishi va ularning bank sohasidagi integratsiyasi fuqarolarga qulay, tezkor va xavfsiz moliyaviy xizmatlar taqdim etish imkonini bermoqda. Masofaviy bank xizmatlari aholi va tadbirkorlik sub'ektlarining vaqt hamda resurslarni tejashini ta'minlabgina qolmasdan, bank-mijoz munosabatlarining yangi bosqichga ko'tarilishiga olib kelmoqda.

Hozirgi kunda bu sohadagi ilmiy tadqiqotlar masofaviy xizmatlarni takomillashtirishga qaratilgan muhim yo'nalishlarni qamrab olgan. Jumladan, mobil ilovalar orqali identifikatsiya jarayonini mukammallashtirish, foydalanuvchilarning shaxsiy ma'lumotlarini himoya qilish, hamda bank kartalaridan foydalanishda xavfsizlik kafolatlarini oshirish uchun zamonaviy limitlash tizimlarini joriy etish kabi muhim masalalar o'rganilmoqda. Shuningdek, masofaviy xizmatlarni kengaytirish maqsadida yangi funksional imkoniyatlarni joriy etish, xizmat ko'rsatish sifatini oshirish uchun standartlar va mezonlarni takomillashtirish bo'yicha chora-tadbirlar ishlab chiqilmoqda.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

“O'zbekiston-2030” strategiyasida sun'iy intellektga alohida e'tibor qaratilgan bo'lib, unda: “Sun'iy intellekt asosida ishlovchi kasbiy-malakaviy moslik bo'yicha dasturning O'zbekiston sharoitida qo'llanilishi norasmiy sektorda band bo'lgan, ayniqsa, bir martalik ish bozorlaridagi ish qidiruvchilarning bandligini ta'minlashga va ularni ijtimoiy himoya bilan qamrab olishga imkon beradi. Dastlabki bosqichda sun'iy intellekt texnologiyalarini mobil qurilmalardan foydalanish mumkin bo'lgan dasturlar orqali taklif qilib, norasmiy sektordagilarni kunlik va mavsumiy ishlarga jalb qilish, ularning bandligini ta'minlash mumkin”, – deyiladi [1].

Findexable ekspertlari “moliyaviy texnologiyalar” (fintech) tushunchasiga quyidagicha ta'rif bermoqdalar: bu moliyaviy xizmatlar sohasida texnologik jihatdan ta'minlangan innovatsiya bo'lib, moliyaviy muassasalarga moliyaviy xizmatlar ko'rsatilishiga sezilarli ta'sir ko'rsatadigan yangi biznes modellari, ilovalar, jarayonlar va mahsulotlarni o'z ichiga oladi [2].

R. Rupeika-Apoga, E. I. Thalassinos “Fintex an'anaviy kanallar orqali ko'rsatish mumkin bo'lmagan moliyaviy xizmatlarni taqdim etishning yangi usullarini taklif qiluvchi yangi texnologiyalar hisoblanadi”, – deyishadi [3]. Mualliflar moliyaviy texnologiyalarga alohida e'tibor berib, ularni mutlaqo yangi xizmatlar va imkoniyatlarni taqdim etuvchi vosita sifatida talqin qiladilar.

Birlashgan Millatlar Tashkilotining hujjatlarida “Moliyaviy texnologiyalar mobil to'lov platformalaridan yuqori chastotali savdoga (HFT), kraudfanding va virtual valyutalardan blokcheynga qadar hamma narsani qamrab oladi”, – degan ta'rifni ko'rish mumkin [4].

Moliyaviy Barqarorlik Kengashi esa “Moliyaviy xizmatlar ko'rsatish bo'yicha tegishli moddiy ta'sir bilan yangi ish modellari, ilovalar, jarayonlar yoki mahsulotlar paydo bo'lishiga olib kelishi mumkin bo'lgan moliyaviy xizmatlardagi texnologik innovatsiyalar” sifatida talqin etadi [5].

Bir guruh rossiyalik olimlar A. M. Tavasiev, T. Yu. Mazurina, V. B. Bichkovning fikricha, «bank xizmatlari bank operatsiyalariga qo'shimcha hisoblanib, ularga bank operatsiyalarining qo'shimcha bir turi sifatida qarash mumkin» [6]. Ushbu guruhning fikriga qo'shilish mumkin, chunki barcha bank operatsiyalarini amalga oshirishda ma'lum bir bank xizmatlaridan foydalaniladi.

E. P. Jarkovskaya esa masofaviy bank xizmatlariga quyidagicha ta'rif beradi: «...bank masofaviy xizmatlari bank ofisida aynan bank xodimi va mijoz ishtirokida emas, balki uyda, ish joyida, umuman mijozga qulay bo'lgan xohlagan joyda xizmat ko'rsatishdir» [7]. Axborot texnologiyalari zudlik bilan rivojlanib borayotgan bir sharoitda, fan-texnika taraqqiyotida erishilgan ijobiy natijalarni bank ishiga qo'llash orqali yangi masofaviy bank xizmatlari paydo bo'lmoqda.

X. Xudoyarovanning ta'kidlashicha: «Bank chakana xizmatlari bozorini takomillashtirishga qaratilgan strategik maqsadga erishishda, chakana bank xizmatlarini etkazib berish jarayonini bir standartga solish asosida zamonaviy, innovatsion “online” xizmat turlarini joriy etish orqali, bank chakana xizmatlari bozorini yanada takomillashtirish hamda bank mijozlari talabini qondirish mumkin» [8].

Mahalliy tadqiqotchilardan O. Melikovning fikricha, “bank texnologiyalari deganda bank faoliyatini amalga oshirish va qo'llab-quvvatlashning eng yangi yondashuvlari, usullari, vositalari yig'indisi tushuniladi” [9]. Foydalanib kelinayotgan texnologiya va dasturlarni ham o'z ichiga olishi lozim. Masalan, “Bank-mijoz” dasturi yoki banklarda hisob-kitoblarni amalga oshirishda foydalaniladigan bir qator dasturlar mavjud va ular oldin ham foydalanib kelingan.

Tadqiqotchi A. Gulyamovanning fikriga ko'ra: “Bank mijozining qiymat zanjiriga qo'shilishi raqamli bank mahsulotlari oqimini boshqarish orqali – mijozlar oqimini boshqarishga bosqichma-bosqich o'tish tizimiga o'tiladi, natijada raqamli bank ekotizimining to'la shakllanishiga olib keladi” [10].

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Maqolada guruhlash, qiyosiy taqqoslash, induksiya, deduksiya, kuzatuv, nazariy va amaliy tahlil, sintez va koefficient usullaridan foydalanildi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Axborot texnologiyalari bank sektorida xavfsizlik va risklarni boshqarish amaliyotini yaxshilashga hissa qo'shdi. Mijozlarning ma'lumotlarini himoya qilish va ruxsatsiz kirishning oldini olish uchun bank tizimlariga shifrlash, biometrik autentifikatsiya va real vaqtda firibgarlikni aniqlash tizimlarini o'z ichiga olgan rivojlangan xavfsizlik choralari kiritilgan. Va nihoyat, blokcheyn va keng qamrovli ma'lumotlar tahlili kabi rivojlanayotgan texnologiyalarni qabul qilish bank sektori uchun ulkan imkoniyatlarni taqdim etadi. Sun'iy intellektga asoslangan chatbotlar va virtual yordamchilar mijozlarga shaxsiy yordamni taklif qiladi, blokcheyn texnologiyasi esa xavfsiz va shaffof tranzaksiyalarni ta'minlaydi. Keng qamrovli ma'lumotlar tahlili banklarga katta hajmdagi ma'lumotlardan qimmatli ma'lumotlarni olish imkonini beradi va bu ma'lumotlarga asoslanib qarorlar qabul qilishni osonlashtiradi hamda innovatsiyalarni rivojlantiradi.

Bank sanoati texnologik taraqqiyot va mijozlarning xohish-istaklarining o'zgarishi tufayli katta o'zgarishlarni boshdan kechirmoqda. Banklar raqamlashtirishga o'tishlari va ushbu yangi raqamli muhitda mijozlar tajribasini yaxshilash hamda ma'lumotlarga qiymat qo'shish uchun yangi texnologiyalardan foydalanishlari kerak. Quyida ushbu transformatsiyaning asosiy omillari keltirilgan:

1. Mobil banking bank sanoatining raqamli transformatsiyasining asosiy omillaridan biridir. Smartfonlardan keng foydalanish orqali mijozlar moliyaviy qarorlar qabul qilish uchun ma'lumot va vositalarga osonroq va tezroq kirish imkoniyatiga ega bo'ladilar. Mobil banking yuqori sifatli ma'lumotlarni yig'ish, echimlarga tezkor kirish va ulardan foydalanish qulayligini ta'minlaydi. Bundan tashqari, «super ilovalar»ning paydo bo'lishi moliyaviy xizmatlar sohasida mobil banking muhimligini yana bir bor ta'kidlaydi.

2. Banklar o'z mijozlarini raqamli transformatsiya harakatlarining markazida bo'lishini birinchi o'ringa qo'yishlari kerak. Mijozlarining ehtiyojlari va afzalliklarini tushunish va ularni qondirish orqali tegishli va qimmatli xizmatlarni taqdim etishlari mumkin. Bunga shaxsiylashtirilgan va yo'naltirilgan xizmatlarni taqdim etish hamda barcha kanallar orqali mijozlar bilan uzluksiz aloqani ta'minlash uchun mijozlar ma'lumotlarini to'plash va tahlil qilish kiradi.

3. Bank sohasidagi raqamli transformatsiya doimiy takomillashtirish jarayonidir. Banklar raqobatbardosh bo'lib qolish uchun yangi texnologiyalar va mijozlarning afzalliklari paydo bo'lishi bilan moslashishga va o'zgartirishga tayyor bo'lishi kerak. Bu raqamli strategiyani muntazam ravishda qayta ko'rib chiqishni va texnologik to'plam hamda operatsion modelga kerakli o'zgarishlarni kiritishni o'z ichiga oladi.

4. Banklar raqamli transformatsiyani qo'llab-quvvatlash uchun infratuzilmasini yangilashga sarmoya kiritishlari kerak. Bunga raqamli operatsiyalarni qo'llab-quvvatlash va mijozlarga uzluksiz xizmat ko'rsatish uchun apparat, dasturiy ta'minot va tarmoqlarni yangilash kiradi. Shuningdek, mijozlar ma'lumotlarini himoya qilish va raqamli tranzaksiyalarning yaxlitligini ta'minlash uchun ishonchli xavfsizlik choralari amalga oshirishni o'z ichiga oladi.

5. Bank sanoatidagi raqamli transformatsiya an'anaviy operatsion modelni o'zgartirishni talab qiladi. Bunga jarayonlarni optimallashtirish, yangi tizimlarni integratsiya qilish va bankning raqamli strategiyasiga muvofiq tashkiliy tuzilmani o'zgartirish kiradi. Shuningdek, bank xodimlarining raqamli muhitda muvaffaqiyat qozonishlari uchun zarur ko'nikmalarga ega bo'lishlari ta'minlanishi lozim.

6. Ma'lumotlar bank sanoatining raqamli transformatsiyasining eng muhim omilidir. Mijozlar ma'lumotlaridan foydalangan holda banklar mijozlarning xatti-harakatlari va afzalliklari haqida qimmatli ma'lumotlarni olishlari, qaror qabul qilish jarayonlarini takomillashtirishlari va shaxsiylashtirilgan hamda tegishli xizmatlarni taqdim etishlari mumkin. Bunga tendensiyalar va naqshlarni aniqlash uchun ma'lumotlarni tahlil qilish, jarayonlarni avtomatlashtirish hamda mijozlarga maqsadli xizmatlarni taqdim etish uchun sun'iy intellekt va mashinani o'rganish texnologiyalari kiradi.

7. Bank sanoati to'liq raqamli boshqariladigan bozorning paydo bo'lishi bilan rivojlanmoqda. Mijozlar o'z qurilmalari orqali moliyaviy xizmatlar va echimlardan darhol foydalanishni kutishadi. Banklar raqobatbardosh bo'lib qolish va o'z mijozlarining o'sib borayotgan ehtiyojlarini qondirish uchun raqamli transformatsiyani qabul qilishlari kerak. Bunga turli raqamli xizmatlar va echimlarni taqdim etish hamda raqamli muhitda uzluksiz, xavfsiz va qulay tajribani ta'minlash kiradi.

1-jadval. Muomalaga chiqarilgan bank plastik kartalari, o'rnatilgan to'lov terminallari, bankomatlar va infokioskalar soni hamda to'lov terminallari orqali amalga oshirilgan to'lovlar summasi [11].

Sana	Muomalaga chiqarilgan bank plastik kartalari soni	O'rnatilgan to'lov terminallari soni	O'rnatilgan bankomat va infokioskalar soni	To'lov terminallari orqali amalga oshirilgan to'lovlar summasi (yil boshidan), mlrd. so'm
1	2	3	4	5
01.01.2020	20 547 366	392 361	9 203	71 020,2
01.01.2021	25 775 662	438 410	11 800	81 000,0
01.01.2022	27 105 785	433 384	12 940	111 137,0
01.01.2023	34 195 648	434 018	20 379	177 671,0
01.01.2024	46 205 950	429 334	26 655	254 719,1

Mazkur jadval orqali oxirgi 5 yilda muomalaga chiqarilgan bank plastik kartalari, o'rnatilgan to'lov terminallari, bankomatlar va infokioskalar soni, shuningdek, to'lov terminallari orqali amalga oshirilgan to'lovlar summasini tahlil qilsak, 2020 yilda bank plastik kartalari soni 20547,4 mingtani tashkil etgan, ularga xizmat ko'rsatuvchi to'lov terminallari soni esa 392361 tani tashkil etgan. Bankomat va infokioskalar soni 9203 tani tashkil qilgan, to'lov terminallari orqali esa 71020 mlrd so'mlik to'lovlar amalga oshirilgan.

Mamlakatimizda bank kartalari infratuzilmasi 2024 yil boshiga kelib muomalaga chiqarilgan bank plastik kartalari soni 2,3 baravarga oshib, 46205,9 mingtani tashkil etdi. O'rnatilgan terminallar soni esa 429 mingdan oshib ketdi. O'rnatilgan infokioskalar soni 26655 tani tashkil qildi. To'lov terminallari orqali amalga oshirilgan to'lovlar summasi esa 254,7 trln so'mdan oshdi.

Bir so'z bilan aytganda, axborot texnologiyalari orqali bank xizmatlari ham soni, ham sifati, ham miqdori jihatidan kun sayin oshib bormoqda. Bu esa bugungi kunda muhim ahamiyat kasb etishidan dalolat beradi.

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2013 yil 27-iyundagi PQ-1989-sonli¹ "O'zbekiston Respublikasining Milliy axborot-kommunikatsiya tizimlarini yanada rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi qaroriga ko'ra, Markaziy bankning "Chakana to'lovlarni real vaqt rejimida amalga oshirish kliring tizimini yaratish hamda xizmat ko'rsatuvchilarning billing tizimi bilan integrallash" loyihasi 2014 yilda joriy etilgan bo'lib, tizim orqali amalga oshirilayotgan to'lovlar hajmi va ko'lami doimiy ravishda ortib bormoqda.

2-jadval. 2021-2023 yillarda Markaziy bankning hisob-kitoblar kliring tizimi orqali (MUNIS) amalga oshirilgan tranzaksiyalar to'g'risida mablag' oluvchilar kesimida [12], mlrd so'mda.

№	Xizmatlar etkazib beruvchilar nomi	2021-yil davomida amalga oshirilgan tranzaksiyalar		2022 йил давомида амалга оширилган транзакциялар		2023 йил давомида амалга оширилган транзакциялар	
		soni	summasi	soni	summasi	soni	summasi
1	Avtosanoat GM	385682	13624,9	692479	30056,5	820885	38709,3
2	Iqtisodiyot va moliya vazirligi G'aznachiligi	12942334	8614,3	13348570	9451,1	13423135	10369,5
3	Byudjet to'lovlari (jismoniy shaxslarning soliqlari va yig'imlari)	11672122	2390,0	12277079	2689,0	16980305	4495,2
4	Majburiy ijro byurosi	1475507	1044,5	2904471	2659,2	5248778	4460,5
5	Adliya vazirligi xizmatlari	12509879	1651,4	15140196	2427,7	16445204	2506,3
6	Davlat xizmatlari markazi	6912579	824,6	7957957	1658,4	11518774	2234,1
7	E-AUKSION	83230	460,4	634640	1526,3	542742	2157,8
8	YHXBB (jarima to'lovlari)	5228053	1271,3	4133084	1211,6	11189925	2323,0
9	Ichki ishlar vazirligi (ma'muriy jarimalar)	1141064	296,5	4916979	1080,8	4951399	1115,4
10	Davlat bojxona qo'mitasi	113830	807,6	151820	983,6	223178	2668,7
11	Hududiy elektr tarmoqlari	4838045	1099,7	3172576	906,8	1849891	1096,0
12	Xududgazta'minot	5411204	1135,3	4297146	693,9	4506780	381,9

1 <https://lex.uz/acts/-2261509>

13	Davlat Personallashtirish markazi	3226393	930,6	2408208	674,5	2069652	636,7
14	Ichki ishlar vazirligi (OVIR)	2519560	306,1	2828741	481,5	5057598	1139,4
15	Byudjet to'lovlari (YaTTlar-ning soliqlari va yig'imlari)	0,0	0,0	1591877	424,1	1965813	625,6
16	TOSHISSIKKUVVATI	1012325	392,0	812020	324,9	116862	52,4
17	Oliy sud	439226	102,7	1166781	260,3	1325982	331,8
18	QR-kodlar bo'yicha to'lovlar	14283	15,0	45490	180,2	46690	174,9
19	Davlat kadastr	365116	147,7	310484	148,2	325231	173,9
20	Maishiy chiqindilarni olib chikish	2140136	102,5	2886887	141,8	182715	12,8
21	Boshqa xizmatlar etkazib beruvchilar	3709157	820,7	5028487	708,4	3632255	2340,4
JAMI		76139725	36037,9	86705972	58688,6	102423794	78005,6

Mamlakatimizda 2021–2023-yillarda Markaziy bankning hisob-kitoblar kliring tizimi orqali (MUNIS) amalga oshirilgan tranzaksiyalarni tahlil qilsak, asosiy ulush Avtosanoat GM hissasiga to'g'ri kelmoqda. 2023 yil davomida jami 38709 mlrd so'm yoki umumiy hajmga nisbatan 49,6 foiz to'lovlar ushbu sohaga to'g'ri keldi. Keyingi o'rinda 13,3 foiz yoki 10369,5 mlrd so'm bilan Iqtisodiyot va moliya vazirligi G'aznachiligi joy olgan. Byudjet to'lovlari (jismoniy shaxslarning soliqlari va yig'imlari) bo'yicha Majburiy ijro byurosining ulushi 5,7 foizni tashkil etgan.

Adliya vazirligi xizmatlarining jami amalga oshirilgan to'lovlardagi ulushi 3,2 foiz yoki 2506,3 mlrd so'mdan iborat. Shuningdek, Davlat xizmatlari markazi (2,9 foiz), E-AUKSION (2,7 foiz), YHXBB jarima to'lovlari (2,9 foiz) va Davlat bojxona qo'mitasi (3,4 foiz) hissasi ham sezilarli darajada yuqori bo'lgan.

Masofadan turib xizmat ko'rsatish tizimlari faoliyati kun sayin takomillashib bormoqda va bu mijozlarga qo'shimcha qulayliklarni taqdim etmoqda. Hozirgi kunda banklar infratuzilmalarida Markaziy bankning hisob-kitoblar kliring tizimi orqali barcha kommunal tashkilotlar, Moliya vazirligi G'aznachiligiga to'lanadigan byudjet to'lovlari, soliq hamda bojxona to'lovlari, notariat va FXDYo to'lovlari, Ichki ishlar vazirligiga to'lanadigan jarima to'lovlari, Davlat xizmatlari agentligi xizmatlari uchun to'lovlar, "UzAuto Motors" avtomashinalari uchun to'lovlar, kadastr xizmatlari uchun to'lovlar, shuningdek, mobil aloqa, internet-provayderlar va boshqa ko'plab xizmatlar uchun to'lovlarni xizmat ko'rsatuvchi tashkilotlarning billing tizimi orqali aniq identifikasiya qilish orqali real vaqt rejimida amalga oshirish va aks ettirish imkoniyati yaratilgan.

Bank hisobvaraqlariga masofadan xizmat ko'rsatish tizimlarining quyidagi turlaridan keng foydalanilmoqda:

- bank-mijoz;
- internet-banking;
- mobil-banking;
- SMS-banking.

1-rasm. Masofaviy bank xizmatlaridan foydalanuvchilar soni [13].

Mazkur rasm orqali masofaviy bank xizmatlaridan foydalanuvchilar sonini tahlil qilsak, oxirgi besh yil davomida ularning soni 4,4 baravarga oshgan. Xususan, 2020 yilda 10153 ming kishini tashkil etgan bo'lsa, 2024 yilga kelib bu ko'rsatkich 44099,6 ming kishiga etdi.

Bugungi kunda aholi tijorat banklarining mobil ilovalari orqali real vaqt rejimida kartadan kartaga pul o'tkazish (P2P) operatsiyalarini bajarish, soliq, byudjet, kommunal va boshqa to'lovlarni amalga oshirish, mikroqarz olish va kreditlarni so'ndirish, onlayn omonatlarni rasmiylashtirish, depozit va ssuda (kredit) hisobvaraqlarini masofadan ochish, xalqaro bank karta hisobvarag'idan to'lovlarni amalga oshirish, onlayn konversiya operatsiyalarini amalga oshirish va boshqa masofaviy bank xizmatlaridan keng foydalanmoqda.

Bunda mijoz turli bank xizmatlaridan foydalanish hamda hisobraqamlarini mustaqil boshqarish imkoniyatiga ega bo'ladi.

2-rasm. Masofaviy bank xizmatlaridan foydalanuvchilar soni (mijozlar kesimida) [14], ming.

Masofaviy bank xizmatlaridan foydalanish mijozlar uchun vaqt va moliyaviy jihatdan katta ustunliklarni taqdim etadi. Oxirgi besh yilda bu xizmatlardan foydalanuvchilar soni keskin oshgani kuzatilmoqda. Xususan, 2020 yilda masofaviy bank xizmatlaridan foydalanuvchi yuridik shaxslar soni 691 ming kishini tashkil etgan bo'lsa, 2024 yilga kelib bu ko'rsatkich 1340 ming kishiga etgan. Shuningdek, jismoniy shaxslar soni ham sezilarli ravishda oshgan bo'lib, 2020 yilda ularning soni 9463 ming kishini tashkil etgan bo'lsa, 2024 yilda bu ko'rsatkich 42760 ming kishiga etgan, ya'ni 5 martaga oshgan.

Xulosa va takliflar

Olib borilgan tadqiqotlarga asoslanib, quyidagi xulosalarni shakllantirdik:

1. 2021–2023 yillarda Markaziy bankning hisob-kitoblar kliring tizimi orqali amalga oshirilgan tranzaksiyalarda asosiy ulush Avtosanoat GM hissasiga to'g'ri kelgan. Jumladan, 2023 yil davomida mazkur sohaga jami 38709 milliard so'm, yoki umumiy to'lovlar hajmining 49,6 foizi to'g'ri kelgan. Bu ko'rsatkichlar masofaviy bank xizmatlari orqali amalga oshirilayotgan moliyaviy jarayonlarning ahamiyati va ulkan hajmini namoyon etadi.

2. Masofaviy bank xizmatlari foydalanuvchilari soni so'nggi besh yilda 4,4 baravarga ortdi. 2020 yilda bu ko'rsatkich 10153 ming kishini tashkil etgan bo'lsa, 2024 yilga kelib 44099,6 ming kishiga etdi. Bu rivojlanish, ayniqsa, axborot texnologiyalarining keng qo'llanilishi va masofaviy xizmatlardan foydalanish imkoniyatlarining oshishi bilan bog'liq.

3. Shu bilan birga, sun'iy intellekt texnologiyalarining joriy etilishi ham bank sohasi uchun muhim ahamiyat kasb etmoqda. Har qancha murakkab bo'lmasin, sun'iy intellekt texnologiyalari banklar, moliyaviy xizmat ko'rsatuvchilar va sug'urta sohalari tomonidan eng faol tarzda qo'llanmoqda. Bu texnologiyalarning samaradorligi va qulayliklari ko'p jihatdan o'z tasdig'ini topgan. 2022 yil yakuniga ko'ra, sun'iy intellekt moliyaviy xizmatlar bozorining 18 foizini tashkil etgan bo'lib, ushbu texnologiyalar orqali xizmatlar sifatining yanada yuqori darajada oshishi kutilmoqda.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. <https://strategy.uz/index.php?news=1198>
2. Findexable Limited. The global fintech index city rankings report 2020. www.findexable.com
3. Rupeika-Apoga, Ramona, and Eleftherios I. Thalassinos. 2020. Ideas for a Regulatory Definition of FinTech. International Journal of Economics and Business Administration VIII: 136–54.
4. Castilla-Rubio, J.C., Zadek, S., and Robins, N., 2016. FinTech and sustainable development: Assessing the implications. [online] Available at: <http://unepinquiry.org/publication/fintech-and-sustainable-development-assessing-the-implications/> [Accessed August 28, 2017].
5. Financial Stability Board, 'FinTech and Market Structure in Financial Services: Market Developments and Potential Financial Stability Implications', 2019.
6. Тавасиев А.М., Т.Ю.Мазурина, В.Б.Бычков. Банковское кредитование. М.:ИНФРА-М.2012.507 с.
7. Жарковская Е.П. Банковское дело.М.: ОМЕГА-Л. 2014. 413 с.
8. Худаярова Х.А. Ўзбекистонда чакана банк хизматлари амалиётини такомиллаштириш. Иқтисод фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD) диссертацияси автореферати.Т.: 2020. 63 б.
9. Меликов Отабек Махмадаминович. Рақамли банк технологиялари ва уларнинг ўзига хос хусусиятлари ҳамда улардан самарали фойдаланиш йўллари "Iqtisodiyot va innovatsion texnologiyalar" ilmiy elektron jurnali. № 4, iyul-avgust, 2021 yil
10. Гулямова Анора Латифовна. Банк хизматларида рақамли технологиялар ва рақамли экотизим. // Moliya va Bank ishi Jurnalı 3 (2022), 91-96
11. <https://cбу.uz/> (Ўзбекистон Республикаси Марказий банки маълумотлари)

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Jtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokr ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2024. № 11

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin.

Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

El.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77)

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77) telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

